

REZYUME. Bul maqala orta bilim beriw mekteplerinde muzıka sabağı procesinde xalıq muzıka dóretpelerin oqıwshılarga uyretiw jol-jobaları, pedagogikalıq sheberlik hám tarbiya mazmunı haqqında sóz etiledi.

РЕЗЮМЕ. В данной статье говорится об основных принципах, педагогических навыках и образовательном содержании обучения учащихся народной музыке на уроках музыки в общеобразовательных школах.

SUMMARY. This article talks about the guidelines, pedagogical skills and educational content of teaching folk music to students during music lessons in secondary schools.

ФОРТЕПИАНО ПӘНИ САБАҒЫНДА МЕКТЕП ОҚЫҰШЫЛАРЫНЫҢ ДӨРЕТИҰШИЛИК АКТИВЛИГИН ҚӘЛИПЛЕСТИРИҰ

Насыров М.Б. – үлкен оқытыушы

Өзбекстан мәмлекетлик көркем өнер хэм мәденият институты Нөкис филиалы

Таяныш сөзлер: қәлиплестириу, дөретиушилик активлик, үлкен класс оқыушылары, фортепиано пәни сабақлары, балалар музыка мектеби.

Ключевые слова: формирование, творческая активность, старшие школьники, уроки фортепиано, детская музыкальная школа.

Key words: formation, creative activity, older schoolchildren, piano lessons, children's music school.

Бүгинги тәлим системасын модернизациялауда балалар музыка мектептер хэм көркем өнер мектептеринде музыкалық тәлимди шөлкемлестириуде жаңаша көз-қарасты талап етеди. Усы мүнәсибет пенен мектеп оқыушыларының балалар музыка мектептеринде фортепиано пәни сабақларында дөретиушилик искерлигин рауажландырыудың нәтийжели усыллары, техникасы хэм формалары кеңнен байытып барыу әһмийетлиги арптақта. Л.Выготский, А.Леонтьев, С.Рубинштейн, Б.Теплов дөретпелеринде дөретиушилик искерлигин нәтийжели алып барыу, рауажландыру, психологиялық билиу процеслери хэм жеке шахстың зәрүрли сыпатлары көрсетилген.

Педагогикалық көз-қарастан В.Андреев, М.Скребцова, Л.Столяренко, В.Сухомлинский дөретиушилик жұмыслары нәзерде тутылады. Музыкалық дөретиушилик теориялық машқала сыпатында хэм оның әмелиятта шешими Л.Баренбойм, Б.Брылин, З.Кодай, К.Орф жұмысларында өз көринисин тапты. Алым-лардың музыкалық концепциясы-түсиниклери балалардың дөретиушилик искерлигиниң активлигин рауажландырыуға, олардың пикирлеуи, көркем дөретиушилик хэм саналы түрде қатнасын хошаметлеуге қаратылған. Музыкант-оқытыушылар А.Гольденвейзер, К.Игумнов, Г.Коган, В.Лензин, Е.Либерман, Б.Милич, В.Михелис, Г. Нейгауз балалар музыка мектептеринде мектеп оқыушыларына фортепиано пәни сабағын үйретиу машқаласының теориялық хэм әмелий тәреплерин ислеп шықты. Анализлер соны көрсетпекте, балалар музыка мектептеринде фортепиано

пәни сабақлары мектеп оқыушыларының дөретиушилик искерлигиниң рауажланыу машқаласы жеткиликли дәрежеде, соның менен бирге фортепиано пәни сабақларында дөретиушилик искерлиги өз рауажланыуын дауам етпекте.

Илимий әдебиятларда фортепиано пәни сабақларында дөретиушилик искерлигиниң айрықшалығы айтылады, бул көплеген факторларға байланыслы: психологиялық, жеке пазыйлетлер, оқыушылардың жас өзгешелиги, турмыслық тәжирийбе, ұазыйпаға итибар қаратыу, өз жұмысын режелестириу қәбилети, соның менен бирге, оқыушы оқытыушы менен өз-ара қатнастар өзгешелигине байланыслы. Фортепиано пәни сабақларында хәр бир оқыушы индивидуал, өзиниң жеке қәбилетлери хэм мүмкиншиликлерине қарамастан, дөретиушилик активлик ушын шараятлар жаратыу зәрүрли болып табылады. Оқытыу системасы нәтийжелилиги киши, орта хэм үлкен класс оқыушыларының дөретиушилик потенциалын ашып беретугын педагогикалық тәсир көрсетиу усыллары хэм көрсетпели қураллары менен тәмийинленеди.

Хәр бир шынығыуда дөретиушилик процесс оқыушының өзлигине, дөретиушилик қәбилетине, фортепианода атқарыушылықтың техникалық көнликпелерин рауажландыру дәрежесине, топланған атқарыушылық тәжирийбесине, тезаурусина, соның менен бирге, кейпиятына хэм физикалық жағдайына итибар қаратылады. Оқыушылардың дөретиушилик активлигин қәлиплестириуде музыка көркем өнери, жанрлар, усыллар,

түрлі композиторлар, фортепиано атқарушыларының өмири хэм дәретіушилик жолы тууралы да БММның киши, орта хэм үлкен классларында топланған билимлери үлкен әхмийетке ийе болады. Оқытушы фортепиано пәни сабақларында түрлі форма, усыл хэм тәлим усылларынан пайдаланса, класс оқышылары ушын музыка дәретіушилик жеке характерге ийе болады.

Фортепиано пәни сабақларында дәретіушилик жумыслары музыкалық искерлигиниң қабыллау, атқарушылық, композиция сыяқлы түрлерин есапқа алған халда жумыс алып барылады. Аудиторияда музыкалық-еркин ислесиу, үйренілген дәретпениң музыкалық формасын, музыкалық аңлатпаларды анализ ислеу, музыка тарауындағы билимлерди көркем өнердиң басқа түрлерине пайдаланыу бойынша көнликпелерди рауажландыруу ушын ұазыйпалар мектеп оқышыларының дәретіушилик қәбилетин активлестириуге мүмкиншилик береді. Тәлим алыушылардың көркем өнер - билимлендириу активлигин қабыллау хэм атқарушылықты хошаметлеу, келешекте оқышылардың билим алыуы ушын фортепиано пәни сабақларында дәретіушилик орталықты тәмийинлеу үлкен әхмийетке ийе.

Дәретіушилик методика, усыл менен бир қатарда, түсиндириу, гүррин етиу, музыка шығармасын сүүретлеу усылларын қолланыу

Музыканы характеристикалау ушын Г.В.Келдыш «Музыка энциклопедия сөзлиги», В.Н.Холопов «Музыка шығармаларының формасы» сондай-ақ басқада сөзликлерден пайдаланыу мүмкин. «Менуэт» хэм «Аллеманда» музыка дәретпелеринен бирине қандай сәйкес келиуі хәққинда өз тәсирленулері менен бөлисиуі, өз сүүретлемелерин сызыуы, темпти, динамиканы, регистрларды, бөлимлер санын, музыкалық сөзлерди анализ ислеу, оқышыларды музыка темасы хэм формасы менен таныстыруудан ибарат.

«Менуэт» хэм «Аллеманда» текстин үйрениу процессинде олардың фортепианода атқарушылық усылларын салыстырмалы

мақсетке мууапық болып табылады. Бул болса оқышыларға фортепиано пәни сабақларында алған билимлерин ой-пикирлерин еркин қолланыуға жәрдем береді. Пикиримше, мектеп оқышыларының музыкаға болған қызығушылығы хэм музыкаға болған қәлеуин сақлап қалыу ушын, оқышылардың билимге болған мүтәжликлерин максимал дәрежеде асыруу, қызықтырушы хэм олардың нәтийжели искерликке болған қәлеуин оятатуғын көркем репертуарларды хэм оқытуу усылларын таңлау керек.

Жоқары класс оқышыларының дәретіушилик активлигин рауажландыруу, оларды мәжбурий үйрениу, еслеп қалыу, мудары фортепианода атқарушылықтың арнаулы бир қағыйдалары хәққинда еслетип туруу хэм оларға әмел қылыу кереклиги менен беккем байланысly. Оқышыларға: «Мен» өзін көрсетиу, өзи киши болса да, өз пикирлерин әмелге асыруу ушын көбирек еркинлик бериу зәрүр.

Мысалы, И.Бахтың си минор «Француз сюита» сын үйретиуден алдын-ала оқытушы фортепианода атқарады, соң оқышыға музыканы характеристикалайды хэм ол қандайда бир сүүретлемелер менен байланыслылығын айтып бериуді усыныс етеди.

анализ ислеу, текстти әсте-темпте үйрениу, бул дәретпелердиң атқарылуындағы видео жазыуларын көриу хэм ойын хәрекетлерине мууапық дәретпелер интонациясын анализ ислеу керек.

К.Станиславский айтқанындай фортепиано пәни сабағында қабыллау усылынан пайдаланыуда тәлим алыушылардың ассоциатив фондын, олардың музыкалық тәжирийбесин кеңейтиуге мүмкиншилик береді. Бул усыл түрлі жанрлардағы музыка шығармаларының ассоциатив тембрал реңлери менен байланысты орнатыуда әсиресе үлкен роль ойнайды, ол дәретіушилик ойда сәулендириуде сүүретленетуғын ой-пикирлерди

келтирип шығарады хәм жаңа дауыс фортепиано атқарыушылығы шешимлерин пайда етип излениўге жетелейди. Мысалы, оқыушыға клавесинге, тарлы квартет хәм симфониялық оркестрдиң И.Бахтың си минор «Француз сюита»сынан «Аллеманда» хәм «Менуэт» музыкаларын атқарыуды усыныс етиўи мүмкин. Пикиримше, соната формасындағы дөретпелер үстінде ислеўде оқыушылардың музыкалық хәм дөретиўшилик искерлигине болған мотивациялық бағдарланғанлығын раўажландырыў ушын ең нәтийжели усыл - бул бөлимлерди толық анализ ислеў, бөлимлердиң схемасын дүзиў, музыкалық аңлатпалар, хәр қандай фразаны,

сес шығарыў усылларын қолланыў, көрсетпе қураллары усылынан пайдаланыў, оқыушылардан өзлериниң анализлерин, сораўжуўап, дискуссия хәм олар жаратқан көркем суўретлемеге өз қатнастарын аңлатыў болып табылады. Музыкалық-дөретиўшилик искерлигине сезимлик, тәсирли бақалы қатнасты қәлиплестириў ушын тәлим алыўшыларға тыңланған үш пьесадан биреўин таңлаўды усыныс етиўимиз мүмкин. Мысалы (С.Рахманинов «Элегия» П.Чайковский «Жаворонок қосығы», И.Шамо «Юмореска») атқарыуды қәлеўшилерди, соңынан өз таңлаўларын тийкарлайды.

Үйге тапсырма сыпатында мектеп оқыушылары өзлери үйренип шыққан композиторлар дөретиўшилиги менен танысып шығыуы хәм суўретлемелерди таярлауы керек болады. Сабақта оқыушылар топланған материалды музыка шығармасы менен бирге көрсетип береді. Бундай шынығыўларда жоқары класс оқыушылары музыкалық тәжирийбеге ийе болады хәм музыкалық дүньяға көз-қарастары кеңейеди. Оқыу репертуарын өзлестириўде музыка мағлыўматларды аңлатыўшылар – семантикалық мәнислерин өзлестириў ушын дауыс, мотивларды интонациялау, сөйләу хәм динамика үстінде ислеў керек. Соннан кейин ғана техникалық көнликпелерди қәлиплестириўге кирисиў. Музыка дөретиўшилиги тараўында ой-пикирлерди, идеяларды топлау, анализ ислеў, салыстырыў, фортепиано атқарыушылық искерлигинде өз хәрәкетлерин тийкарлау қәбилетин раўажландырыў ушын оқытушы оқыушыларға музыкалық шығарманы фортепиано эсбабында атқарыушылықтың дурыс усылын көрсетиўи керек, кейин оқыушыларға оны жеке түрде атқарыу хәм алынған вариантына түсиндирме бериў мүмкиншилигине ийе болады. Аўдармашы автордың ой-пикири, идеясы хәм сезим-туйғысы менен танысыуы, оның менен бирдей болыуы керек. Дөретпе идеясын өзлестириў процесинде атқарыушы өз ойда сәулелендириўинде өз образын жаратады.

Сабақлардың биринде Р.Глиэрдиң кантилена характериндеги «Романс» үстінде

жумыс алып барылады. Шығарманы тыңлағаннан кейин, оқыушы бул аз-аздан, мелодиялық характери өзгешелигине ийе болған пьеса екенлигин анықлайды, оның музыкасы, мелодиясы еркин хәм бир тегис раўажланып, гармониясы уйғынлығы менен басқа жанрлардан ажыралып турады. Тийкарынан алғанда, мелодияның өзи лирикалық қосық болып, жанрдың жарқын рәнбәреңлигине ийе. Қысқа сөз дизбеклер ишинде толқын формасындағы динамиканы сақлап қалыўда динамикалық кернеудиң қысқа фразасы репризадан алдыңғы тактына өтиўине ерисиў керек. Соны да атап өтиў керек, пьесаның әпиўайы ритмикалық суўретлемеси тек дауам етиў уақтың тәкирарлаудың элементар анықлығы менен өткерилиўи мүмкин емес, бирақ мелодияның сезимлик тәсири оның декламацион образлы суўретленетуғын дүзилесине қаратылған болады. Дөретпениң екінши бөлими үстінде ислеп атырғанда пьесада педализация қолланылыўын көрсетемиз. Үйге тапсырмасы сыпатында бул шығарманы анализ ислеўди дауам еттириўди усыныс етемиз. Оқыушылардың дөретиўшилиги өз-өзинен хәрәкет қылыў, өз билим хәм көнликпелерин жаңа шараятларда, жаңа әмелиятларда қолланыў менен байланыссы. Ол стереотип ой-пикирлер, қыяллардан ўаз кешиўди талап етеди. Фортепиано пәни сабақларында дөретиўшилик ўазыйпалар кең қолланылады, мысалы, нотаны қағаздан оқыў, транспозиция, импровизация, еситиў бойынша таңлау,

композициялар болып табылады. Қағаздан оқыу үшін оқыушыларға БММнің басланғыш класслар репертуарынан эпидемиология киши пьесаларды усыныс еткенемиз мақул, бундай ұазыйпалар итибарды активлестиреди, музыка еситиуди раўажландырады, дөретиушлик хэм өзін аңлатыу жолын ашады.

Оқыушылардың дөретиушлик активлигин қәлиплестириудің нәтижелі усылларынан бири бул транспозиция. Киши секунда хэм үлкен секундаға транспозиция ислеу үшін К.Черни «Этюд»ларынан пайдаланамыз.

Кейинги ұазыйпа музыка тарауында хәр қыйлы импровизацияларды атқарушылық қәбилетін раўажландыруға қаратылған. Оқыушыларға тийкарғы партия темасын ири формадағы шығармадан атқару хэм тийкарғы партияның өз ритмикалық импровизациясын дөретиу усыныс етиледі.

Еситиу бойынша таңлау үлкен жастағы оқыушылардың дөретиушлик активлигин қәлиплестириуде үлкен жәрдем береді. Бул оқыушыларға еситиу хэм клавиатурадағы жөнелис арасындағы байланысты орнатуға жәрдем береді. Музыканы әсбапта еситиу бойынша таңлауда оқытушы хэм оқыушы атқарушылығын қоллап-қуәтлауы керек. Усыныс етилген мелодияларды хәр қыйлы тонлықларда, фортепиано әсбабында ақ хэм кара клавиатуралары менен шертип атқару пайдалы. Бул клавиатура менен еркин байланысуға жәрдем береді, музыкалық еситиу қәбилеті, суўретлеме, пикирлеуді раўажландыру, фортепиано әсбабын шертип үйрениуде әхмийетлі.

Еситиу бойынша таңлау музыка жанрларын тереңрек үйрениу үшін жұмыс түрлеринен бири сыпатында қолланылған. А.Маклыгиннің «Фортепиано әсбабында импровизация фактуралық суўретлемелер» музыка мектеби үшін оқыу қолланбасынан сабақта хореография аяқ ойыны жанрларының фактураларынан пайдаланылған. Хәр қыйлы ритмлерди хэм ойын жанрларының методларын үйренип (менуэт, вальс, мазурка, полька), оқыушылар сегиз тактлы мелодияларды жаза баслайды. Музыка дөретиу, теориялық билимлерди дөретиушликте қолланыу қәбилетін раўажландыру үшін өзлерине таныс болған, жағымлы эстрада қосықларын, мелодияларын гармония менен биргеликте фортепиано әсбабында өз бетинше таңлау ұазыйпасын береміз. Бундай искерлик мұдамы оқыушыға үлкен қуәаныш бағышлайды, сол себепли оқытушы оған айрықша ғамхорлық етиуи

керек хэм келешекте де оның элементтерин үйрениу процессинде сақлап қалыу хэм турақлы түрде пайдалана алады. Буннан тысқары, оқыушылар өзлеринің оқыу репертуарынан сонатаның (сонатинаның) тийкарғы бөлимин фортепианода атқарушылықтары хэм оған мелодияларды таңлауы керек болады. Аккомпанментти таңлау үшін мектеп оқыушылары хәр қыйлы аккордларды, функционал айланысларды, гармониялық фигурациялардан пайдаланады. Кейинги дөретиушлик ұазыйпа - қосық текстлерине музыкалық суўретлемелер дөретиу болып табылады. Оның мақсети - тәлим алыушыларда қосық текстлерине музыкалық суўретлемелер дөретиу қәбилетін раўажландырудан ибарат. Еки қосық текст (А. Пушкин тәрәпинен жазылған қосық текстлеринен үзинди) – «Гүл», «Қыс жолы». Олардан биреуінде оқыушы өзи таңлаған музыка шығармасын (пьеса) жазыуы, өз шығармасы жазыуын нотаға жазып қойыуы, кейин оны фортепиано әсбабында атқаруы керек. Бул ұазыйпаны орынлау нәтижесинде биз оқыушылардың көбисинде бул пьесада мелодиялық образларды қабыллау хэм оларды музыка әсбабы фортепиано менен атқарушылық шеберлигинің жоқары дәрежесин анықлаймыз. Ең жақсы музыка шығармасы таңлауына оқыушыларға үйге тапсырмасы сыпатында П.Чайковский «Ески француз қосығы» суўретлемесин сәулелендируи пьеса дөретиу усыныс етиледі. Тапсырманы орынлау үшін үш хәпте ұақыт берилди, кейиннен киши класс концерти формасында өз дөретпелери таңлауы өткериледи. Мектеп оқыушылары өзлеринің көркем өнер хэм коммуникатив уқышларын көрсетип, өзлеринің музыка дөретпелерин сезим-туйғылар менен фортепианода атқарады. Музыка тәжирийбеси топланған тәрәпке тәсирленип үлкен класс оқыушыларында да көркем репертуар үстинде өз бетинше ислеу көнликпелери раўажланады.

Пикиримше, жоқары класс оқыушыларының фортепиано пәни сабақларында дөретиушлик активлигин табыслы қәлиплестириу үшін төмендеги педагогикалық методлардан пайдаланыу керек:

1. Көркем репертуарды таңлау ол ямаса бул үлкен класс оқыушылардың индивидуал, жеке өзлигине қарай олардың анық дөретиушлик көнликпелерин раўажландыруға қаратылған болыуы керек.

2. Сабақта дөретиушлик активлик орталығының жаратылыуына жәрдем беретугын актив жұмыс формаларынан

пайдаланыў (импровизация, еситиў бойынша таңлаў, дөретпе жазыў, нотаны қағаздан оқыў, транспозиция ислеў).

3. Музыка искерлигиниң түрлерине карай дөретиўшилиқ үлгилерин көрсетиўдиң ең нәтийжели усылларын таңлаў керек.

4. Хәр бир фортепиано пән сабағы дөретиўшилиқ пенен байытылған болыўы керек, сонда ғана дөретиўшилиқ ўазыйпалары басқышпа-басқыш курамалыласады.

5. Сабақтың тийкарғы темасынан келип шығып, хәр бир сабақта музыка искерлигиниң түрли түрлериниң ишки өз-ара тәсирлениўиниң рационал жолларын анықлаў.

Әсиресе оқыўшыларда музыка шығармасы үстинде өз бетинше жұмыс ислеў көнликпесин қәлиплестириў БММниң жоқары классларында зәрүрли әхмийетке ийе. Оқытыўшының қолланбасында фортепиано ушын динамика, фразировкаа, форма, даўысты үйрениў характерлери үстинде ислеў бойынша усынысларын үйрениў, үй шараятында өз бетинше жұмыс ислеў көнликпелерин және де нәтийжели раўажландырыўға жәрдем береді. Үйге берилген тапсырмасын пухта таярланыў, интизамлылық, қатаңлық, «курамалы тәреплерин» көптен тәкирарлаў, композитор текстине итибарлылық пенен қатнаста болыў, музыка шығармасы текстин тезирек өзлестириўге хәм көркем сүўретлемелерди берийге мүмкиншилиқ жаратады. Сондай-ақ бул сүўретлемелерди өз күшимиз бенен тыңлаўшыларға жеткерип берий имканияты пайда болып өз бетинше шынығыўлар даўамында аз-аздан, өз-өзин бақлаў қәбилети раўажланады, бул кейинирек өз-өзинен қойылған көркем ўазыйпаларға ерисиў мүмкиншилиги пайда болады. Оқыўшы фортепианода атқарыўшылық ўақтында өзін тыңлаўға, курамалы болмаған шығарманы өз-

өзинен үйрениўге хәм сабақта өз жұмысын көрсетиўге үйретиў керек. Бул тәлим алыўшының өз бетинше ислеў сапасын жақсылаўға жәрдем береді. Орта мектеп оқыўшылары ушын зәрүрли болған әхмийетли нәрсе - олар қолында бар болған қәбилет ийеси, хәр қандай усылда, яғный дослары, шаңарақ ағзалары, тыңлаўшылар хәм концертлерде фортепианода атқарыўшылық тәжирийбесин топлаў, бунда атқарыўшылық сапасы ушын жуўапкершиликти қәлиплестириўди талап етеді.

Жуўмақлап айтқанда, БММде фортепиано пәни сабақларында дөретиўшилиқ жұмыс музыка искерлигиниң барлық түрлерин есапқа алған ҳалда, соның менен бирге, музыкалық хәм еситиў; музыка формасының тийкарғы принципери туўрысында билимге ийе болыў; көркем-өнер тараўының бир тараўдан басқасына ғәрезсиз түрде билимлерди өткерий көнликпесин раўажландырыў; музыкада сезим-туйғыларды суўретлейтуғын тәрепи туўралы мағлыўматларды беккем өзлестириў. БММда фортепиано пәни сабақларында жоқары класс оқыўшыларының дөретиўшилиқ активлигин қәлиплестириў тәлимниң актив усыллары, методикалары хәм формаларынан пайдаланған ҳалда нәтийжели болады. Музыка шығармасы менен дөретиўшилиқ ислеўди баслаған оқыўшы оны өз үстинде ислеген жұмысы арқалы әмелий өзлестириўге таяр болыўы: қағаздан нота текстин оқыўды, фортепианода атқарыўшылықтың теориялық, техникалық хәм атқарыўшылық көнликпелерин өзлестириўди, импровизация ислеў сыяқлы көнликпелерге ийе болса келешегимиз болған жасларымыз белгили бир нәтийжелерге ериседи.

Әдебиятлар

1. Воспитание пианиста в детской музыкальной школе / под ред. Б.Е. Милича. – К.: Мистецтво, 1964. – 220 с.
2. Кристи Г.В. Работа Станиславского в оперном театре / Г.В. Кристи. – М.: Просвещение, 1952. – 250 с.
3. Милич Б. Воспитание ученика-пианиста в 5-7 классах ДМШ / Б. Милич. – К.: Музична Україна, 1982. – 86 с.
4. Щапов А.П. Фортепианный урок в музыкальной школе и училище / А.П. Щапов. – М.: Классика – XXI, 2001. – 176 с.
5. Маклыгин А.Л. Импровизируем на фортепиано. Фактурные рисунки: учеб. пособие для музыкальной школы / А.Л. Маклыгин. – М.: Престо, 1999. Вып. 2. – 32 с.
6. “Музыкальный энциклопедический словарь” Г.В.Келдыш Выпуск 1990 год.
7. Советская энциклопедия, “Энциклопедический музыкальный словарь” Б.С.Штейнпресс, И.М.Ямпольский 1959 год.
8. “Краткий словарь любителя музыки” Б.С.Штейнпресс, И.М.Ямпольский 1959 год.
9. В.Н.Холопова “Форма музыкальных произведений” Санкт-Петербург 2001 год. Монография

10. “Краткий биографический словарь композиторов” И.Гусин, Ю.Вайнков Издательство «Музыка» Ленинград 1971 год.

РЕЗЮМЕ. Мақалада балалар музыка мектебиндеги фортепиано пәни сабақларында мектеп оқыўшыларының дәретиўшилиқ активлигин қәлиплестириў методлары, усыллары хәм формалары көрип шығылады. Әсбапта атқарыўшылықты үйрениўдиң дәретиўшилиқ процесин оқыўшылардың билим алыў қызығыўшылықлары хәм мүтәжликлерин есапқа алған ҳалда әмелге асырылыўы, жеке шахстың айрықшалығына, оның дәретиўшилиқ қәбилетлерине, атқарыўшылықтың техникалық көнликпелерин раўажландырыў дәрежесине, топланған атқарыўшылық тәжирийбесине, тезаурусина қарай моделлестирилиўи айтылады.

РЕЗЮМЕ. В статье рассматриваются методы, приёмы и формы формирования творческой активности школьников на уроках фортепиано в детской музыкальной школе. Подчёркивается, что творческий процесс обучения игре на инструменте осуществляется с учётом познавательных интересов и потребностей обучающихся, моделируется в зависимости от индивидуальности личности, её творческих способностей, уровня развития технических навыков игры, накопленного исполнительского опыта, тезауруса.

SUMMARY. The article discusses the methods, techniques and forms of the formation of creative activity in older schoolchildren in piano lessons at a children’s music school. It is emphasized that the creative process of learning to play the instrument is carried out taking into account the cognitive interests and needs of students, is modeled depending on the personality of the person, her creative abilities, level of development of technical skills of the game, accumulated performing experience, thesaurus.

MUSIQA MADANIYATI DARSLARIDA BUXORO FOLKLOR QO‘SHIQLARINI O‘RGATISHDA O‘QITUVCHI MAHORATI

To‘xtasin Rajabov- Bux. DU professori, pedagogika fanlari doktori (DSc)

Tayanch so‘zlar: Buxoro folklori, musiqa tarbiyasi, kuylash faoliyati, mahalliy uslub, musiqa san’ati, qo‘shiq o‘rgatish, pedagogik mahorat.

Ключевые слова: Бухарский фольклор, музыкальное образование, певческая деятельность, местный стиль, музыкальное искусство, пение, педагогическое мастерство

Key words: Bukhara folklore, music education, singing activities, local style, musical art, singing, pedagogical skills.

Umumiy ta’lim maktablari musiqa madaniyati darslarida jamoaviy aytim faoliyatining o‘rni alohida. Zero, kuylash jarayonida o‘quvchilarga musiqiy, axloqiy–estetik tarbiya berish nazarda tutiladi. Musiqa ta’limi jarayonida o‘quvchilar milliy musiqiy meros durdonalari, jahon xalqlari musiqa madaniyati eng sara namunalari bilan bir qatorda o‘zbek xalq musiqa ijodiyoti - folklor qo‘shiqlarini tinglab, kuylab bahramand bo‘lishlari lozim.

Keyingi yillarda mamlakatimizda yosh avlodni milliy musiqa merosimizga mehr uyg‘otish, qadtimiy musiqa san’atimiz durdonalaridan bahramand etish borasida talay ishlar amalga oshirildi. Masalan, musiqa madaniyati fanidan Davlat ta’lim standartiga asosan tuzilgan o‘quv dasturida musiqa ta’limida o‘zlashtirish uchun 6-sinf musiqa darsligida mumtoz musiqa, kuylar, ashulalar, Shashmaqom mumtoz musiqamizning asosi ekanligi, “Farg‘ona-Toshkent”, “Buxoro-Samarqand”,

“Surxandaryo-Qashqadaryo” va Xorazm ijrochilik uslubi, mumtoz musiqaning madaniyatimizdagi o‘rni, o‘zbek zamonaviy musiqasi, estrada musiqasi, musiqa san’ati bo‘yicha ko‘rik-tanlov va festivallari, Sharq xalqlari hamda Yevropa mumtoz musiqasiga oid materiallar o‘z aksini topgan. Shuningdek, dasturda folklor musiqasi va dostonchilik san’ati bo‘yicha ikkita mavzu ham kiritilgan. [1]

Shuni ta’kidlash joizki, o‘zbek xalq musiqa folklori qatorida viloyatimiz maktablarida ham musiqa madaniyati darslarida mahalliy ijrochilik uslubiga oid asarlarni o‘rgatish, Buxoro folklor qo‘shiqlarini jamoa bo‘lib kuylash asosida o‘quvchilarni ma’naviy-axloqiy, estetik tarbiyalash ishlarini o‘rganish bo‘yicha maxsus dastur va rejalar ishlab chiqildi. Maktab o‘qituvchilarining folklor musiqasi asosida o‘quvchilarni ma’naviy axloqiy - estetik tarbiyasiga oid fikr va mulohazalarini aniqlash hamda umumlashtirish kabi ishlar ham amalga oshirildi.